

APRIL 27-28, 2023

POLIMERLARDA DESTRUKSIYA VA UNING AHAMIYATI

¹Haydarov Bekzod Hamza o‘g‘li, ²Ibodullayeva Gavharoy Husniddin qizi, ³Abdujalilova
Nozima Ismoil qizi

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali assistent o‘qituvchi

³Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860881>

Abstract. *This article provides information about destruction in polymers and its importance in polymer chemistry, theoretical aspects of the destruction process of polymers, and the decrease in molecular weight of polymers as a result of the destruction process. There is an opinion about how destruction processes go under external influence.*

Keywords: *polymer, destruction, glucose, cellulose, starch, depolymerization, photodestruction, thermodestruction, radiation destruction, oxidation destruction, biological destruction.*

Hozirgi kunda ishlab chiqarish va sanoat bilan bir qatorda kundalik turmush tarzimizni ham polimer materiallar ishlatilmagan asbob uskunalarsiz tasavvur qilish juda qiyin. Polimer materiallarining texnika va turmushda keng qo‘llanilishi ushbu materiallarning u yoki bu tasirlarga chidamliligini oshirish bilan chambarchas bog‘liq.

Polimerlar kimyosidagi eng asosiy muammolardan biri bu materiallarning tashqi tasirlarga, asosan, issiqlikga chidamligidir. Polimer materiallarning u yoki bu tasirlarga chidamliligini oshirish bilan bir qatorda ushbu polimerlarni qayta ishlashda kelib chiquvchi muammolar o‘rganish ham juda katta ahamiyatga ega. Ko‘p xollarda polimerdan yasalgan uskunalarda issiqlik, yorug‘lik mexanik va kislorod tasirida xizmat qilish muddati ancha qisqaradi. Polimerlarni issiqlik, kislorod, suv, mexanik va boshqa tasirlar bilan bog‘liq kimyoviy modifikatsiyalash bilan bog‘liq muammolar nafaqat amaliy, balki nazariy ahamiyatga ham ega. Ushbu jarayonlarni o‘rganish orqali polimerlar strukturasi haqida qimmatli xulosalar chiqarish mumkin. Shuning uchun, polimerlarning destruksiya jarayonini o‘rganish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Polimer makromolekulalarida polimerlanish darajasining kamayishi bilan boradigan reaksiyalarni destruksiya reaksiyalari deyiladi. Polimerlardan foydalanish, ularni saqlash va qayta ishlashda, shuningdek kimyoviy o‘zgarishlarga uchratish vaqtida destruktiv jarayonlari sodirbo‘ladi. Destruksiya bu kimyo fanidagi yuqori molekulyar birikmalar kimyosida muhim ahamiyatga ega. Bu yuqori molekulyar birikmalar tuzilishini aniqlash uchun ishlatibgina qolmay tabiiy polimerlardan qimmatbaxo quyimolekulyar moddalar olishda foydalaniladi.

Masalan; Glyukozalarni selyuloza va kraxmaldan, oqsillarni aminokislotalardan olinishini bunga misol qilib keltrish mumkin. Ba‘zida polimerlarning molekulyar massasini qisman pasaytirish uchun destruksiyadan foydalaniladi, buning sababi qayta ishlashni yengillashtirishga asoslangan.

Masalan, selyuloza efirlari asosida laklarni, va boshqa moddlarni erishi juda quyuq eritmalarini xosil qiladi, boshlang‘ich selyulozadan destruksiyaga tortiladi. Tabiiy kauchuklarning qisman destruksiyasida (plastiklash) vaqtida qayta ishlab rizinaga aylantirishi ham mumkin. Destruksiyaning makromolekulalarning yorilib erkin kata radikallarning xosil bo‘lishi va boshqa ko‘rinshdagi polimerlar sintezi uchun qo‘llaniladi. Kimyoviy o‘zgarishlarda, qayta

APRIL 27-28, 2023

ishlash va polimerlar ishlatilishida polimer destruksiyasida nojo'ya reaksiyalar ham bo'lishi mumkin. Polimerlar destruksiyasi reaksiyani nazorat qilish uchun mexanizmlar hamda destruksiya jarayonida muxim ahamiyat kasb etadi. Nimagaki texnologiyada foydalanganda, polimerlarni ekspluatatsiya qilish va qayta ishlashda reaksiya jarayonidagi xatoliklarni minimumga tushirish bo'ladi.

Destruksiya natijasida polimerlarning ko'pgina fizik-kimyoviy va mexanikaviy xossalari o'zgaradi (ya'ni yomonlashadi). Bunga asosiy sabab destruksiya vaqtida polimer makromolekulasida boradigan parchalanish reaksiyalaridir. Demak destruktiv jarayonlar ko'p hollarda maqsadga muvofiq, kelmaydigan zararli oqibatlarga olib keladi. Bundan destruksiya jarayonlarining hammasi zararli deb xulosa chiqarish xato bo'lar edi. Ko'p hollarda tabiiy va sintetik polimerlardan destruksiya yordamida qimmatbaho past molekulyar moddalar hosil qilish mumkin. Masalan, kraxmal va sellulozani gidrolizlab glyukoza olinadi yoki tabiiy oqsil kollagenin gidrolizlanganda medisinada va oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan har xil aminokislotalarning aralashmalarini hosil qilishi mumkin. Yoki biror bir polimerning strukturasi o'rganish uchun ko'p hollarda uni destruksiyaga uchratish va tahlil qilish foydadan holi emas. Sintetik polimer polimetilmetakrilat destruksiyaga uchratilganda monomer metilmetakrilat olinadi. Demak destruksiya jarayonlari sharoitga qarab foydali yoki zararli bo'lishi mumkin.

Destruksiya jarayonlari ikki qonuniyatga: tasodifiy yoki depolimerlanish qonuniyatlariga bo'ysungan holda boradi. Depolimerlanish—polimerlanishning teskari jarayoni bo'lib, makromolekula tarkibidan monomer molekulasini ketma-ket ajralib chiqishi bilan boradigan reaksiyalardir.[1-3]. Bu ikkinchi holatda polimerning molekulyar massasi tasodifiy qonuniyatga bo'ysunuvchi holatdagiga nisbatan sekin o'zgaradi (1,2-rasmlar).

1-rasm. Polimer molekulyar massasini pasayish kinetikasi.

1- destruksiya tasodifiy qonuniyat bo'yicha borganda, 2- depolimerlanish jarayonida

APRIL 27-28, 2023

2-rasm. Depolimerlanishda polimer molekulyar og'irligini kamayishi.

Polimerlarning destruksiya jarayonida qavat qalinligining monomerlarning hosil bo'lish tezligiga bogliqligi o'rganilgan (3-rasm).

3-rasm. Polimerlarning destruksiya jarayonida qavat qalinligining monomerlarning hosil bo'lish tezligiga bogliqligi.

Rasmdan ko'rinib turibdiki, qavat qalinligi oshgan sayin monomerlarning hosil bo'lish tezligi ham oshadi.

Polimerlarning destruksiya jarayoni tasodifiy qonuniyat bo'yicha o'zgarsa, τ vaqt oraligida hosil bo'layotgan makromolekulaning o'rtacha statistik uzunligi shu makromolekulaning o'rtacha polimerlanish darajasi \bar{P}_τ va shu polimerning dastlabki

APRIL 27-28, 2023

polimerlanish darajasi P_0 hamda bog'ning o'rtacha soni \bar{S} bilan quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$\bar{P}_\tau = \bar{P}_0 / (S + 1)$$

Bu holda destruksiya reaksiyasining tezligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$V = \ln\left(1 - \frac{1}{P_0}\right) - \ln\left(1 - \frac{1}{P_\tau}\right) = k\tau \quad (1)$$

Bu erda: k — parchalanish tezligi konstantasi.

τ — parchalanish vaqti.

Destruksiya jarayonlari qanday tashqi ta'sir ostida borishligiga qarab bir nechta turga ajratiladi.

Destruksiya mexanik kuchlar ta'sirida borsa, bunga mexano-destruksiya;

nur ta'sirida — fotodestruksiya;

issiqlik ta'sirida — termodestruksiya;

radiasiya ta'sirida — radiasion destruksiya;

oksidlovchilar ishtirokida borsa — oksidlanish destruksiyasi;

bakteriya va zamburug'lar ta'sirida borsa — biologik destruksiya deyiladi.

Geterozanjirli polimerlarning kimyoviy destruksiyasi yaxshi o'rganilgan. Bunday polimerlarning kimyoviy destruksiyasi zanjirdagi uglerod-geteroatom orasidagi bog'dan boshlanadi. Agar destruksiya to'liq borsa, dastlabki monomer ham hosil bo'lishi mumkin. Bunday reaksiyalar, xuddi organik kimyodagidek gidroliz, alkogoliz, asidoliz, ammonoliz deb ataladi.

XULOSALAR

1. Polimerlarning destruksiya jarayoni nazariy o'rganildi. Destruksiya jarayoni natijasida polimerlarda molekulyar massasining pasayishi kuzatildi;

2. Destruksiya jarayonlari ikki qonuniyatga: tasodifiy va depolimerlanish qonuniyatlariga bo'ysunishi o'rganildi;

3. Destruksiya jarayonlari qanday tashqi ta'sir ostida borishligiga qarab bir nechta turga: kimyoviy destruksiya, mexano-destruksiya, termodestruksiya, radiasion destruksiya, biologik destruksiyalarga ajratilishi o'rganildi;

REFERENCES

1. Аскарлов М.А., Ёриев М., Ёдгоров Н. Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент: Ўқитувчи, 1993. 350 б.
2. Шур А.М. Высокомолекулярное соединения. Учебник, М.: Высшая школа. 1981. С. 656.
3. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. Учебное пособие. М.: Химия, 1978. С. 536.
4. Стрелихеев А.А. Деревицкая В.А. Основы химии высокомолекулярных соединений. Учебное пособие, М.: 1976. С. 366.
5. Грасси Н. Химия процессов деструкции полимеров. М.: Иностранная литература. 1959, С. 252.
6. Нарисова И. Прочность полимерных материалов. М.: Химия, 1987. 440с.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

7. Грасси Н., Скотт Дж. Деструкция и стабилизация полимеров. М.: Мир, 1988. 446 с.
8. Мусаев У.Н., Бобоев Т.М., Хакимжонов Б.Ш., Мухамедиев М.Г. Полимерларнинг физик кимёси. Тошкент. ТошДУ. 1994.
9. Курбонов Ш.А., Мусаев У.Н., Киличев С. Полимерларнинг кимёвий хоссалари ва деструкцияси. ТошДУ.1998.
10. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. М.: Химия, 1978.
11. Говарикер В.Р., Висванатхан Н.В., Шридхар Дж. Полимеры. М.: Наука, 1990, 396 с.
12. Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Физика в мире полимеров. М.: Наука., 1989. 208 с.